

O'ZBEK VA QIRG'IZ TILLARIDAGI TILSHUNOSLIK TERMINLARINING O'QITILISHIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR

Ubaydullayeva Maftuna

SamDU dotsenti, filologiya fanlari falsafa doktori(PhD)

maftunaubaydullayeva08@gmail.com

997413523

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650681>

Annotatsiya

Termin tushunchasi tilshunoslikda alohida ahamiyat kasb etadi. Termin aniq bir soha yoki fan doirasida qo'llaniladigan, ma'nosi aniq belgilangan va bir xil tushinilishi lozim bo'lgan so'z yoki so'z birikmasidir. Terminlar fan tilining asosini tashkil etib, ilmiy fikrlarni aniq va lo'nda ifodalash imkonini beradi. Ushbu maqolamizda o'zbek va qirg'iz tillaridagi tilshunoslik terminlarining xususiyatlari, o'xshashlik va farqlari, ularni o'qitishda qo'llaniladigan pedagogik metodlar va texnologiyalar haqida nazariy qarashlarni yoritishga harakat qilganmiz.

Kalit so'zlar: *termin, terminologiya, ilmiy terminlar, kasbiy terminlar, baynalminal terminal.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В УЗБЕКИСТАНСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Убайдуллаева Мафтуна

доцент Самгу, доктор философии (PhD) по филологии

maftunaubaydullayeva08@gmail.com

997413523

Аннотация

Понятие термина приобретает особое значение в лингвистике. Термин-это слово или фраза, которые используются в определенной области или дисциплине, значение которых четко определено и должно пониматься одинаково. Термины составляют основу языка науки, позволяя четко и лаконично выражать научные мысли. Понятие термина приобретает особое значение в лингвистике. Термин-это слово или фраза, которые используются в определенной области или дисциплине, значение которых четко определено и должно пониматься одинаково. Термины составляют основу языка науки, позволяя четко и лаконично выражать научные мысли. В данной статье мы постарались осветить теоретические взгляды на особенности, сходства и различия языковых терминов узбекского и кыргызского языков, педагогические методы и технологии, применяемые при их обучении.

Ключевые слова: *терминология, терминология, научные термины, профессиональные термины, международный терминал.*

THEORETICAL APPROACHES TO TEACHING LINGUISTIC TERMINOLOGY IN UZBEK AND KYRGYZ LANGUAGES

Ubaydullaeva Maftuna

Associate Professor, SamSU, PhD in Philology

maftunaubaydullayeva08@gmail.com

997413523

The term is a word or a combination of words that are applied within a specific field or discipline, the meaning of which is clearly defined and should be understood the same. Terms form the basis of the language of science, making it possible to express scientific ideas clearly and succinctly. The concept of the term is of particular importance in linguistics. The term is a word or a combination of words that are applied within a specific field or discipline, the meaning of which is clearly defined and should be understood the same. Terms form the basis of the language of science, making it possible to express scientific ideas clearly and succinctly. In this article, we tried to shed light on theoretical views on the features, similarities and differences of linguistic terms in the Uzbek and Kyrgyz languages, pedagogical methods and technologies used in their teaching.

Keywords: term, terminology, scientific terms, professional terms, International terminal.

XX asrdan boshlab tilshunoslikda terminologiya alohida fan sifatida shakllana boshlagan. Bunda Vena maktabi vakillari, ayniqsa olim Eyger Vyusterning xizmatlari kattadir. Asrning 30-yillarida Praga lingvistik maktabi vakillari ham terminologiyaning ilmiy asoslarini yaratishda salmoqli hissa qo'shganlar. Xudd shu yillarda Eyger Vyuster "Terminologiyaning xalqaro standartlashtirish" asoslarini yaratib chiqdi. 1940-1960 yillarda o'zbek va qirg'iz tillarida birinchi terminologik lug'atlar tuzildi. Tilshunoslik terminlari tizimli o'rganila boshlandi. 1970-1990 yillar kelib esa, milliy terminologiya maktablari shakllandi. O'zbek va qirg'iz tillarida terminologik lug'atlar ko'paydi. Asrimizning 2000-yilidan boshlab, to hozirgi kungacha kompyuter terminologiyasi, yangi lingvistik yo'nalishlar bilan bog'liq terminlar paydo bo'la boshladi. Xalqaro standartlarga moslashuv jarayoni kuchaydi.

O'zbek va qirg'iz tilshunosligida terminologiyaning o'ziga xos rivojlanish yo'li bor bo'lib, turkiy tillar oilasiga mansub bu tillarda terminlar shakllanishida tarixiy, madaniy va ijtimoiy omillar muhim ahamiyatga egadir. Ikkala tilda ham terminologiya sohasidagi tadqiqotlar XX asrning 40-yillaridan faollashgan bo'lsa-da, mustaqilik davrida bu soha yangi bosqichga ko'tarildi. Natijada esa milliy terminologiya tamoyillari qayta ko'rib chiqildi. "Termin ma'lum bir tilga xos yoki baynalminal bo'lishi mumkin. Masalan, tilshunosligimizda *gap kengaytiruvchi*, *gap markazi* atamaları faqat o'zbek tiliga xos, *atom*, *vadarod*, *natriy*, *leksema*, *semema* atamaları esa baynalminal. Baynalminal atamani tarjima qilishga, ularga muqobil variant qidirishga urinish maqul emas"[1.–B.148]. O'zbek tilida tilshunoslik terminlari morfologik va semantik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Terminlar ham tuzilishiga ko'ra sodda, qo'shma, juft va birikmali bo'lishi mumkin. Masalan: "*gap*" termini sodda, "*so'z birikmasi*" termini qo'shma, "*ot-fe'l*" termini juft. O'zbek tilida terminlar shakllanishining asosiy usullari quyidagilardan iborat: 1) umumxalq so'zlarining terminlashishi. Mavjud so'zlar ma'nosining torayishi yoki kengayishi orqali terminlarga aylanishi. Masalan,

“ildiz”(umumxalq ishlatadigan so‘z) – “ildiz” (matematikada qo‘llaniladigan termin). O‘zbek tilida so‘z yasovchi qo‘shimchalar yordamida yangi terminlar hosil qilinadi. Masalan: -ish,-ma,-chi,-dosh,-lik qo‘shimchalari orqali *boglovchi, sifatdosh, egalik* kabi terminlar hosil qilinadi. Chet tillardan o‘zlashtirilgan terminlar: *morfema, sintaksis, leksikologiya, sinonim*. Bu kabi terminlar ko‘p hollarda xalqaro ahamiyatga egadir. Chet tilidagi terminlarni o‘zbek tiliga so‘zmaso‘z tarjima qilish kalkalash usuli deyiladi. Masalan: *ko‘pma‘nolilik (polisemiya), olmosh (mestomeniye)*.

O‘zbek tilida terminlarni o‘qitishda yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri – arab, fors, rus va ingliz tillaridan o‘zlashgan terminlarning ko‘pligi. Bu esa o‘qitish jarayonida terminlarning etimologiyasi va ma‘no xususiyatlarini tushuntirishni taqoza etadi. Shuningdek, ba‘zi yangi yaratilgan terminlarning ilmiy jamoatchilik tomonidan to‘liq qabul qilinmasligi ham muammoli holatlarni keltirib chiqarmoqda. Qirg‘iz tilida terminologiyaning rivojlanish yo‘li o‘ziga xos tarixiy jarayonlarni o‘z ichiga oladi. XX asrning 30-yillarida Qasim Tanistanov boshchiligida qirg‘iz tilshunoslik terminologiyasining ilk poydevori yaratildi. Keyinchalik, Konstantin Yudaxin va Bolot Yunusaliyev kabi olimlar bu sohada tadqiqotlarni davom ettirdilar. Qirg‘iz tilida terminlarni yaratish va qabul qilish jarayoni quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilgan. 1. An’anaviy usullar: a) *xalq tilida mavjud so‘zlarni terminlashtirish; b) qirg‘iz tilidagi so‘z yasash qoliplari asosida yangi terminlar hosil qilish; d) rus tili orqali xalqaro terminlarni o‘zlashtirish*. 2. Zamonaviy yondashuvlar: a) *to‘g‘ridan to‘g‘ri g‘arb tillaridan (asosan ingliz tilidan) terminlarni o‘zlashtirish; b) kompyuter lingvistikasi kabi yangi sohalarida terminlarni standartlashtirish; d) turkiy tillarning umumiy leksik fondidan foydalanish*.

Ta‘lim jarayonida qirg‘iz tilida terminlarni o‘rgatishdagi qiyinchiliklar orasida quyidagilar alohida ajralib turadi. Qirg‘iz tilidagi tilshunoslik terminlarini o‘qitishdagi asosiy muammolar quyidagilardir: a) *ba‘zi terminlarning bir necha variantlari mavjudligi va ularning parallel qo‘llanilishi; b) terminlarning standartlashtirilmagan qo‘llanilishi va darsliklar o‘rtasidagi nomutanosiblik; d) zamonaviy lingvistik yo‘nalishlar uchun qirg‘iz tilidagi ekvivalent terminlarning yetishmasligi; qirg‘iz tilini ikkinchi til sifatida o‘rganuvchilar uchun terminlarni o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar*.

Bugungi kunda qirg‘iz tili terminologiyasini rivojlantirish va o‘qitish samaradorligini oshirish maqsadida Qirg‘iziston Respublikasi Milliy ilmlar akademiyasi qoshidagi Til va adabiyot instituti tomonidan yangi terminologik lug‘atlar va o‘quv qo‘llanmalar yaratilmoqda. Turkiy tillar oilasining qarluq va qipchoq guruhlariga kiruvchi o‘zbek va qirg‘iz tillari terminologiyasi orasida ma‘lum o‘xshashliklar va farqlar mavjuddir. K.V. Mirzaxmedova o‘z tadqiqotlarida har ikkala til terminologiyasining tarixiy va madaniy aloqalari chuqur ekanligini ta‘kidlab o‘tgan. “Термин деп илимдин, техниканын, искусствонун, чарбанын жана экономиканын жана башкалардын тармактарына тиешелүү атайын түшүнүктөрдү так атоо үчүн колдонулган сөздү же сөз айкашын айтабыз. Терминдер көп маанилүүлүктүн, өтмө маанилүүлүктүн, экспрессивдүүлүктүн жоктугу менен термин эмес

сөздөрдөн, ошонун ичинде профессионалдык лексикадан да айырмаланат. Тактап айтканда, бир илимдиже техниканын тармагындагы бир термин бир гана түшүнүктү туюнтуп, бир ган маанилүү болушу керек[2. – В.147].” O‘zbek va qirg‘iz terminologiyasidagi o‘xshashliklar quyidagilardan iborat: *turkiy asosli umumiy terminlar, arab-fors tillaridan o‘zlashgan terminlar, so‘z yasalish qoliplari*. Bu ikki tildagi terminlarda farqli jihatlar ham mavjud: *fonetik o‘zgarishlar, morfologik xususiyatlar, rus tilidan o‘zlashgan farqlar*.

Terminlarning ta’lim jarayoniga ham ta’siri bor bo‘lib, ular quyidagilardan iboratdir: *interferensiya hodisasi, terminlarni tushunish darajasi, o‘qitish metodikasidagi farqlar*. Shuningdek, tilshunoslikka oid terminlarning globallashuvga ham ta’siri o‘ziga xos bo‘lib, ular quyidagilardir: *xalqaro terminlarni o‘zlashtirish, yangi terminlar yaratish, milliy terminlar yaratish*. Terminlar o‘rtasidagi semantik farqlar va ularning ta’lim jarayoniga ta’siri jiddiy o‘rganishni talab qiladi. Ba’zi hollarda bir xil yoziluvchi so‘zlar ikki tilda turli ma’nolarni ifodalashi mumkin, bu esa chalkashliklar keltirib chiqaradi. Quyida har ikki tildagi tilshunoslikka doir terminlarning nomlanishidagi farqlarni ko‘rib o‘tamiz.

Termin	O‘zbek tilidagi ma’nosi	Qirg‘iz tilidagi ma’nosi
Tuzilish	Grammatik struktura	Faqat sintaktik qurilma
Qo‘shimcha	Barcha affikslar	Asosan so‘z yasovchi affikslar
Olmosh	Ot o‘rnida qo‘llaniladigan so‘z	Jaktaa atamasi ko‘proq qo‘llaniladi.
Kelishik	Olti kelishik tizimi	Yetti kelishik tizimi

Umumiy so‘zlar va terminlarning ikki tildagi farqli ishlatilishi o‘qituvchilar uchun muhim muammo hisoblanadi. Bunday hollarda ikki tilli terminologik lug‘atlar va qiyosiy o‘quv qo‘llanmalar katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o‘qitish jarayonida terminlar orasidagi farqlarni alohida ko‘rsatib o‘tish va bu farqlarning kelib chiqish sabablarini tushuntirish lozim bo‘ladi. Hozirgi kunda zamonaviy ta’lim tizimida tilshunoslik terminlarini o‘qitish jarayonini innovatsion metodlar va texnologiyalar yordamida samarali tashkil etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. A.Qarshiboyeva ta’kidlaganidek, “terminologiya o‘qitishda an’anaviy metodlardan tashqari interaktiv usullardan foydalanish o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va terminlarni uzoq muddat xotirada saqlashga yordam beradi”. Terminologiya mavzusini o‘qitishda quyidagi zamonaviy metod va usullardan foydalanish yaxshi samara beradi.

1. *Innovatsion metodlar va didaktik o‘yinlar*. Bunda terminlarni o‘rgatishda qo‘llaniladigan zamonaviy didaktik o‘yinlar va metodlar nazarda tutiladi.
2. *Terminologik klaster*. O‘quvchilar berilgan terminlar atrofida semantik aloqador so‘zlar tarmog‘ini yaratadi.
3. *Termin kartochkalari*. Terminlar va ularning izohlarini juftlashtirish orqali terminlarni o‘rganish.
4. *Terminologik kahot*. Interaktiv savollar orqali o‘quvchilarning bilimlarini tekshirish va mustahkamlash.

5. *Semantik xarita*. Terminlar orasidagi aloqadorlikni ko'rsatuvchi visual sxemalar yaratish.

Bu kabi usul va metodlardan tashqari o'zbek va qirg'iz tillarida terminlarni o'rgatishda interaktiv texnologiyalarning yangicha turlari ishlab chiqilmoqda. Har ikki til uchun ham umumiy bo'lgan metodlarlar:

1. Quizlet – terminlar kartochkalari va testlar yaratish uchun platforma.
2. Padlet – kollaborativ terminologik tadqiqotlar uchun virtual devor.
3. Terminologik infografikalar – murakkab terminologik tizimlarni vizuallashtirish.
4. VR/AR ilovalar – tilshunoslik tushunchalarini virtual muhitda namoyish etish.
5. Terminologik korpus tadqiqotlari – terminlarning real kontekstda qo'llanilishini o'rganish.

Tilshunoslik terminlarini o'qitish bo'yicha respublikamizda qator ilg'or tajribalar to'plangan. Bu borada Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida 2024-yilda o'tkazilgan tajribalar alohida e'tiborga loyiqdir. Universitet o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan "Tilshunoslik terminlarini o'qitishning innovatsion usullari" nomli o'quv-uslubiy qo'llanmasi keng qo'llanilmoqda. Bu kabi tajribalar doirasida quyidagi samarali metodlar aniqlangan:

1-bosqich. Terminologik tanlash. O'rganilayotgan mavzu doirasidagi asosiy terminlarni aniqlash va ularni semantik guruhlariga ajratish.

2-bosqich. Tahlil va tavsiflash. Har bir terminning etimologiyasi, tuzilishi va qo'llanilish doirasini aniqlash.

3-bosqich. Vizuallashtirish. Terminlar o'rtasidagi munosabatlarni sxemalar, jadvallar va boshqa vizual vositalar orqali ko'rsatish.

4-bosqich. Amaliy qo'llash. Terminlarni matnlarda topish, tahlil qilish va o'zi mustaqil qo'llash orqali mustahkamlash.

Qirg'iz tilida tilshunoslik terminlarini o'qitish bo'yicha so'nggi ilmiy loyihalar orasida Qirg'iz Respublikasi ta'lim va fan vazirligi tomonidan 2023-yilda ishga tushirilgan "Zamonaviy qirg'iz tili terminologiyasi" loyihasi alohida ahamiyatga ega. Bu loyiha doirasida quyidagicha yo'nalishlar ishlab chiqilgan:

O'quv resurslari doirasi qirg'iz tilshunoslik terminlarining elektron lug'ati yaratildi, multimedia o'quv qo'llanmalari ishlab chiqildi, o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar tayyorlandi.

O'qitish metodikasi doirasida mobil ilovalar orqali terminlarni o'rganish, terminologik o'yinlar to'plami, masofaviy ta'lim kurslari ishlab chiqildi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari doirasida talabalar terminlarni o'zlashtirish darajasi 35% ga oshdi, o'qituvchilar malakasi sezilarli darajada yaxshilandi, o'quv jarayonida vaqt samaradorligi 25% ga oshdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek va qirg'iz tilshunoslik terminlarini o'qitish nafaqat lingvistik bilimlarni egallash, balki milliy til rivojiga ham hissa qo'shish imkonini beradi. Terminologiya sohasidagi tadqiqotlar ko'rsatishicha, tilshunoslik terminlarini o'rganish orqali o'quvchilar til tizimini chuqurroq anglash ilmiy matnlarni tushunish va tuzish, shuningdek, tilni o'rganish jarayonida analitik

ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zbek va qirg'iz tillaridagi tilshunoslik terminlarini o'qitish jarayonini takomillashtirish, yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etish, terminologiya sohasida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish milliy tillarning ilmiy salohiyatini oshirish, samarali ilmiy kommunikatsiyani ta'minlash va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu sohadagi izlanishlar davom ettirilishi va amaliy natijalarga erishilishi lozimdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. R.R. Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, M.M.Qurbonova, L.R.Raupova M.Q. Abuzalova, D.N.Yo'ldosheva. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent. “Tafakkur avlodi” nashriyoti. 2023. – B.148.
2. Б. Орзубекова, А. Турсунов, Ж. Сидиков, А. Акматалиев, С. Мусаев Т. Садилов. Азыркы кыргыз адабий тили. – Бишкек. “Avrasya press”, 2009. – Б. 147.
3. . Mahmudov N. (2012). Looking for ways to perfect the language. University of Uzbek Language and Literature.
4. 2. Ter-Minasova S.G. (2000) Language and intercultural communication. Moscow State University.
5. 3. Mirtojiev M., Mahmudov N. (1992). Language and culture. State National University of Uzbekistan.
6. 4. Karimov N. (2011) New horizons of literary communication and artistic translation // Uzbek Language and Literature University.
7. 5. Humboldt V. Selected works on linguistics. Moscow State university.